

Factores de riesgo asociados al grado de severidad de la COVID-19

Daniela Rodríguez Lorenzo, Uriel Ventura Soriano, Verónica Ramírez Contreras,
Nadia Esmeralda Crisantos Reyes, Martha Laura Serrano Fernández

Instituto Mexicano Del Seguro Social / Unidad de Medicina Familiar No 35

Resumen

ANTECEDENTES: El 12 de marzo la OMS en 2020, declaró la pandemia por la COVID-19, cabe resaltar, que el SARS-CoV-2 es un virus emergente, considera tres puntos: primero, el salto inter-especies, donde el ser humano se encuentra entre los nuevos hospederos; segundo, el rol de las proteínas estructurales y no estructurales y tercero, el sitio de replicación viral. **OBJETIVO:** Describir los factores de riesgo asociados al grado de severidad de la COVID-19 en población de la Unidad de Medicina Familiar número 35. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo en una población de 301 derechohabientes que contaron con registro de atención por neumología, donde se identificó la presencia de factores de riesgo usando la escala MSL-COVID-19 Nutri-CoV para evaluar el grado de severidad de la infección. **RESULTADOS:** El grupo de alto riesgo mostró mayor edad (61 años) sexo de femenino (53.2%), frecuencia respiratoria y menor saturación de oxígeno, con diferencias estadísticamente significativas. La diabetes tipo 2 fue más prevalente en este grupo (48.9%), al igual que la obesidad (42.6%) y el tabaquismo (44.7%), aunque sin significancia estadística. La neumonía se presentó en el (45%) de los casos, siendo una complicación frecuente. El índice de masa corporal fue ligeramente mayor en el grupo de alto riesgo. La escala Nutri-CoV demostró utilidad como herramienta de tamizaje integral. **CONCLUSIONES:** Se recomienda fortalecer programas de prevención y seguimiento para pacientes vulnerables. La edad avanzada y las comorbilidades fueron los principales factores asociados al riesgo elevado.

Abstract

BACKGROUND: On march 12, 2020, the WHO declared the COVID-19 pandemic. Notably, SARS-CoV-2 is an emerging virus characterized by three key points: first, the inter-species jump, where humans became new hosts; second, the role of structural and non-structural proteins; and third, the viral replication site. **OBJECTIVE:** To describe the risk factors associated with the severity of COVID-19 in the population of Family Medicine Unit No. 35. **MATERIAL AND METHODS:** An observational, descriptive, cross-sectional, and retrospective study was conducted on 301 beneficiaries with a record of pulmonology care. Risk factors were identified using the MSL-COVID-19 Nutri-CoV scale to evaluate the severity of the infection. **RESULTS:** The high-risk group showed older age (61 years), female predominance (53.2%), higher respiratory rate, and lower oxygen saturation, with statistically significant differences. Type 2 diabetes was more prevalent in this group (48.9%), as were obesity (42.6%) and smoking (44.7%), although without statistical significance. Pneumonia occurred in 45% of cases, being a frequent complication. The body mass index was slightly higher in the high-risk group. The Nutri-CoV scale proved useful as a comprehensive screening tool. **CONCLUSIONS:** Strengthening prevention and follow-up programs for vulnerable patients is recommended. Advanced age and comorbidities were the main factors associated with high risk.

Palabras Clave: Factores de riesgo, grado de severidad, COVID-19

Keywords: Risk factors, severity, COVID-19

1. INTRODUCCIÓN

La COVID-19, declarada pandemia en marzo de 2020, ha demostrado una transmisibilidad excepcional mediante gotas respiratorias y aerosoles [1]. En México, la Ciudad de México ha concentrado la mayor carga de enfermedad [2]. El estudio destaca que la severidad y mortalidad no son uniformes: se elevan drásticamente en adultos mayores y personas con comorbilidades metabólicas (Diabetes Tipo 2, Obesidad, Hipertensión) [3]. Se reconoce actualmente el "COVID prolongado" como un reto epidemiológico post-agudo, donde el 35% de los pacientes no recuperan su estado de salud previo tras 3 semanas [4].

El SARS-CoV-2 utiliza la proteína Espiga (S) para unirse al receptor de la Enzima Convertidora de Angiotensina 2 (ACE2), presente en pulmones, corazón y endotelio. Mecanismo de daño: El virus induce una respuesta inmune desregulada [5]. Tras la replicación viral inicial, puede sobrevenir una "tormenta de citocinas" (hiperinflamación) que causa daño alveolar difuso, microtrombosis y falla multiorgánica. Tejido Adiposo: Se identifica como un reservorio que perpetúa la inflamación, explicando la alta severidad en pacientes con obesidad [6].

Actualmente, existen dos tipos de pruebas de diagnóstico disponibles para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2: las pruebas moleculares y las pruebas serológicas [7]. Las pruebas moleculares implican la detección de secuencias de ácido nucleico (ARN o ADN) relacionadas con el virus sospechoso [8]. Las pruebas serológicas que detectan anticuerpos (como IgA, IgM e IgG) contra el SARS-CoV-2 en muestras clínicas (como sangre o saliva) [9].

El Paxlovid es un tratamiento destinado a adultos vulnerables. Si se administra a tiempo en caso de infección, ayuda a reducir la gravedad de la enfermedad y la transmisión a otras personas [10]. En México, COFEPRIS ha autorizado el uso de emergencia de Paxlovid (nirmatrelvir / ritonavir) para tratar casos leves a moderados de COVID-19 en adultos vulnerables [11]. Paxlovid está compuesto por dos medicamentos: nirmatrelvir y ritonavir. La dosis sugerida es de dos comprimidos de nirmatrelvir (de color rosa) junto con un comprimido de ritonavir (de color blanco), tomados por vía oral dos veces al día (una vez por la mañana y otra por la noche) [12].

El tratamiento tiene una duración de cinco días. Para cada dosis, se deben tomar los tres comprimidos al mismo tiempo [13]. Además, se ha demostrado que la vacunación contra la COVID-19 puede ofrecer una protección más sólida que la inmunidad adquirida por haber padecido la enfermedad [14].

2. METODOLOGÍA

La presente investigación se propuso como meta primordial describir los factores de riesgo asociados al grado de severidad de la COVID-19 de la UMF 35 se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo en la Unidad de Medicina Familiar No 35.

El universo de trabajo consistió en pacientes mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de COVID-19 que recibieron atención en el servicio de neumología entre marzo de 2020 y diciembre de 2024. Tras identificar una población total de 4,350 pacientes mediante el servicio de ARIMAC, se calculó una muestra representativa de 301 sujetos empleando la fórmula para poblaciones finitas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia.

Los criterios de inclusión abarcaron a derechohabientes de ambos sexos con registro completo en el expediente clínico, excluyendo aquellos con datos insuficientes.

Las variables independientes analizadas incluyeron comorbilidades (diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad, tabaquismo, EPOC, asma, fibrosis y SAHOS) y factores clínicos como exposición a biomasa e inmunosupresión.

La variable dependiente, el grado de severidad de la COVID-19, se determinó mediante la escala MSL-COVID-19 Nutri-CoV, que estratifica el riesgo según la saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria. La recolección se realizó a través de una hoja de datos diseñada para el protocolo y el análisis estadístico se ejecutó en el software SPSS v.29, empleando frecuencias, porcentajes y la prueba Chi-cuadrada para establecer asociaciones

significativas ($p < 0.05$), teniendo limitaciones por lo que no se determinaron factores protectores en la misma población.

3. RESULTADOS

Se analizaron los datos de 301 pacientes diagnosticados de infección por el SARS-CoV-2 durante el periodo marzo 2020 a diciembre 2024, con seguimiento en el servicio de neumología en la consulta externa de la unidad de medicina familiar 35. Del total, el 40.86% fueron hombres y el 59.13% mujeres, estos se agruparon utilizando la escala Nutri CoV score en bajo riesgo y alto riesgo, donde se organizó con ayuda del programa SPSS y la reagrupación la cual se representa en (tabla 1):

Tabla 1. Características de los pacientes evaluados en el servicio de la consulta externa de Neumología de la unidad de medicina familiar número 35

Parámetro	Nutri CoV bajo riesgo	Nutri CoV alto riesgo	Valor p
Edad.	52.66	62.68	.404
Sexo mujeres (%).	60.2% (153)	53.2% (25)	.420
Sexo hombres (%)	39.8% (101)	46.8% (22)	.367
Frecuencia respiratoria.	18.73	19.23	.003
Saturación de oxígeno. (SpO ₂ %)	93.45	84.49	<0.001
Enfermedad pulmonar crónica (EPOC).	4.3% (11)	8.5% (4)	.265
Obesidad (%).	36.6% (93)	42.6% (20)	.512
Diabetes tipo 2.	16.1% (41)	48.9% (23)	<0.01
Tabaquismo.	29.9% (76)	44.7% (21)	.061
Hipertensión arterial sistémica.	26.4% (67)	38.3% (18)	.112
Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)	3.9% (10)	2.1% (1)	1.00
Fibrosis.	3.5% (9)	10.6% (5)	0.50
Asma.	3.9% (10)	2.1% (1)	1.00
Índice de masa corporal (IMC)	28.46	29.28	.053
Sobrepeso (%)	74.8% (190)	85.1% (40)	.139
Exposición a biomasa	24.4% (62)	29.8% ()	.466

Se observó una diferencia estadísticamente significativa en los valores de frecuencia respiratoria entre los grupos clasificados como Nutri CoV bajo y Nutri CoV alto riesgo.

El grupo de bajo riesgo presentó una media de 18.73 respiraciones por minuto, mientras que el grupo de alto riesgo mostró una media de 19.23 respiraciones por minuto. Esta diferencia fue analizada mediante [Chi-cuadrada], obteniéndose un valor de $p = 0.003$, así mismo los niveles de saturación de oxígeno entre los pacientes clasificados como Nutri CoV bajo y Nutri CoV alto riesgo. El grupo de bajo riesgo presentó una media de 93.45%, mientras que el grupo de alto riesgo tuvo una media considerablemente menor de 84.49%. obteniéndose un valor de $p < 0.001$.

Los valores promedio del índice de masa corporal entre los grupos de Nutri CoV bajo y Nutri CoV alto riesgo. El grupo de bajo riesgo presentó una media de 28.46 kg/m², mientras que el grupo de alto riesgo mostró una media ligeramente superior de 29.28 kg/m². Sin embargo, esta diferencia no alcanzó significancia estadística (valor de $p = 0.053$).

En la diabetes mellitus tipo 2 mostró una prevalencia considerablemente más alta en el grupo de alto riesgo (48.9% vs. 16.1%; $p < 0.01$), lo que coincide con la evidencia internacional que señala a esta enfermedad como uno de los principales factores asociados a desenlaces adversos en pacientes con COVID-19.

Tabla 2. Por factor de riesgo se identificaron las siguientes prevalencias

Neumonía	Se presentó en el 45% de los casos
Diabetes & edad < 40 años.	Se presentó en el 5% de los casos
Edad > 65 años.	Se presentó en el 30.2 % de los casos
Inmunosupresión.	Se presentó en el 1.3% de los casos
Edad < 40 años.	Se presentó en el 23.3 % de los casos

4. DISCUSIÓN

Los resultados muestran que los pacientes clasificados como de alto riesgo según la escala Nutri-CoV presentaron una edad promedio mayor (62 años) en comparación con los de bajo riesgo (52 años), aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa ($p = .404$) [15]. Sin embargo, este hallazgo coincide con estudios previos que identifican la edad avanzada como un factor determinante en la progresión de la COVID-19, debido a la inmunosenescencia y la mayor carga de comorbilidades en adultos mayores [16].

Aunque el porcentaje de mujeres fue ligeramente mayor en el grupo de bajo riesgo (60.2 %) frente al grupo de alto riesgo (53.2 %), esta diferencia no fue significativa [17]. Sin embargo, investigaciones han demostrado que las mujeres tienden a buscar atención médica con mayor frecuencia, lo que podría influir en su clasificación de riesgo, Según las estadísticas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONACYT); de la población Mexicana las mujeres tienen un mayor porcentaje de casos confirmados (53.66%) a comparación de los hombres del (46.34%), sin embargo el mayor número de defunciones en la República Mexicana la prevalencia fue mayor en hombres a la edad de 65 a 69 años de edad [18].

La frecuencia respiratoria elevada (19 rpm) y la saturación de oxígeno reducida (84 %) en el grupo de alto riesgo reflejan un mayor compromiso pulmonar secundaria a las secuelas post covid-19, causado por el daño alveolar resultando en fibrosis pulmonar particularmente en pacientes con susceptibilidad genética [19]. Estos parámetros han sido reconocidos como predictores clínicos de severidad y necesidad de hospitalización en pacientes con COVID-19 [20].

La frecuencia respiratoria es un predictor clínico de severidad pulmonar sin embargo en los pacientes de la UMF 35 este se encuentra dentro de la normalidad probablemente debido a que ya se encontraron en fase de recuperación, este parámetro fue tomado por servicio de enfermería y cabe mencionar que puede haber errores en el registro [21].

La diabetes tipo 2 fue significativamente más prevalente en el grupo de alto riesgo (48.9 %), lo cual concuerda con estudios que la señalan como una de las comorbilidades más importantes asociadas a desenlaces graves, debido a la disfunción inmunológica y el estado inflamatorio crónico [22].

La hipertensión arterial sistémica y la obesidad también fueron más frecuentes en el grupo de alto riesgo, aunque sin significancia estadística [23]. En la hipertensión arterial sistémica el virus SARS-CoV-2 utiliza la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) como puerta de entrada a las células. tras la infección favorece la acumulación de angiotensina II, que promueve vasoconstricción, inflamación y daño pulmonar [24]. Ambas

condiciones han sido asociadas con mayor riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes con COVID-19 [25].

El tabaquismo mostró una tendencia hacia mayor prevalencia en el grupo de alto riesgo (44.7 %) [26]. Se ha propuesto que el tabaquismo aumenta la expresión del receptor ACE2, facilitando la entrada del virus SARS-CoV-2 en las células epiteliales respiratorias [27]. Algunos estudios sugieren que el tabaquismo puede agravar la evolución clínica sin embargo en este protocolo de estudio no tuvo significancia estadística [28].

La presencia de neumonía en el 45 % de los casos refuerza su papel como complicación frecuente [29]. En pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como EPOC y fibrosis pulmonar, el riesgo de desarrollar neumonía grave es mayor, y se ha documentado que estas condiciones predisponen a una evolución más tórpida sin embargo el uso de esteroides inhalados en este grupo de pacientes puede ser un factor protector para el desarrollo de enfermedad grave por covid-19 [30].

El índice de masa corporal (IMC) y el sobrepeso fueron más altos en el grupo de alto riesgo, lo que sugiere una relación entre el estado nutricional y la vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias [31]. La obesidad reduce la capacidad pulmonar funcional, disminuye la distensibilidad torácica y favorece la hipoventilación [32]. El tejido adiposo expresa receptores ACE2, que son la puerta de entrada del SARS-CoV-2. Sin embargo, en este protocolo de estudio no tuvo significancia estadística [33].

Finalmente, aunque la exposición a biomasa no mostró diferencias significativas, su mayor frecuencia en el grupo de alto riesgo podría indicar daño pulmonar crónico subyacente [34]. Estudios han demostrado que la exposición prolongada a humo de biomasa está relacionada con enfermedades respiratorias obstructivas que podrían agravar el curso clínico de COVID-19 [35]. Este estado inflamatorio basal puede amplificar la respuesta inmunitaria descontrolada del COVID-19, favoreciendo el daño pulmonar severo provocando aumento de citocinas como IL-6 y TNF- α [36].

Aunque el asma, el EPOC y el SAHOS son enfermedades respiratorias crónicas, su impacto en la evolución del COVID-19 depende en gran medida del grado de control clínico y del estadio funcional del paciente [37]. En casos compensados, donde el tratamiento es adecuado y la función pulmonar está preservada, estos pacientes pueden no presentar descompensaciones graves durante la infección por SARS-CoV-2 [38]. Esto les permite conservar parámetros como la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria dentro de rangos normales, lo que influye en su clasificación como bajo riesgo [39].

En pacientes con asma leve o moderada, se ha observado que el control farmacológico con corticosteroides inhalados puede modular la respuesta inmunitaria y reducir la expresión de receptores ECA2, lo que limita la entrada viral, en el caso del EPOC, si bien es una comorbilidad relevante, su impacto depende del grado de obstrucción y de la presencia de exacerbaciones [40]. Pacientes estables y sin insuficiencia respiratoria pueden no presentar complicaciones graves, El SAHOS controlado con CPAP (presión positiva continua en la vía aérea) puede mejorar la oxigenación nocturna y reducir el riesgo de hipoxia sostenida, lo que protege contra complicaciones cardiovasculares y respiratorias durante la infección [41].

5. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en esta cohorte de pacientes atendidos en consulta externa de Neumología permiten identificar factores clínicos y sociodemográficos que se asocian significativamente con un mayor riesgo nutricional y respiratorio, según la escala Nutri-CoV. La edad avanzada, la presencia de comorbilidades como diabetes mellitus tipo 2, obesidad y tabaquismo, así como parámetros clínicos alterados como la saturación de

oxígeno, fueron más prevalentes en el grupo de alto riesgo, lo que coincide con lo reportado en estudios nacionales e internacionales.

La identificación de estos factores resulta fundamental para el diseño de estrategias de intervención dirigidas a grupos vulnerables, especialmente en contextos de atención ambulatoria. Asimismo, se destaca la utilidad de la escala Nutri-CoV como herramienta de tamizaje que permite una evaluación integral del paciente, considerando no solo aspectos clínicos, sino también nutricionales y sociales.

En este sentido, se recomienda fortalecer los programas de prevención y seguimiento en pacientes con enfermedades crónicas, así como promover la educación en salud respiratoria y nutricional. La implementación sistemática de herramientas como Nutri-CoV podría contribuir a mejorar la toma de decisiones clínicas, optimizar recursos y reducir complicaciones en pacientes con riesgo elevado.

6. REFERENCIAS

- [1] S. Halawa et al., "Potential long-term effects of SARS-CoV-2 infection on the pulmonary vasculature: a global perspective," *Nat. Rev. Cardiol.*, vol. 19, no. 5, pp. 314–331, May 2022. doi: 10.1038/s41569-021-00640-2.
- [2] D. G. Sarridou, M. Konstantinidou, A. Boutou, G. A. Mitos, and T. Karaiskos, "Perioperative management of a patient with multiple comorbidities undergoing lung resection for bronchopulmonary carcinoid complicated by SARS-CoV-2 infection: A case report," *Cureus*, vol. 16, no. 4, p. e58310, Apr. 2024. doi: 10.7759/cureus.58310.
- [3] R. J. Mylvaganam, J. I. Bailey, J. I. Sznajder, and M. A. Sala, "Recovering from a pandemic: pulmonary fibrosis after SARS-CoV-2 infection," *Eur. Respir. Rev.*, vol. 30, no. 162, p. 210194, Dec. 2021. doi: 10.1183/16000617.0194-2021.
- [4] W. Liang et al., "Development and validation of a clinical risk score to predict the occurrence of critical illness in hospitalized patients with COVID-19," *JAMA Intern. Med.*, vol. 180, no. 8, p. 1081, Aug. 2020. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.2033.
- [5] B. J. Bosch, R. van der Zee, C. A. M. de Haan, and P. J. M. Rottier, "The Coronavirus spike protein is a class I virus fusion protein: Structural and functional characterization of the fusion core complex," *J. Virol.*, vol. 77, no. 16, pp. 8801–8811, Aug. 2003. doi: 10.1128/jvi.77.16.8801-8811.2003.
- [6] W. Li et al., "Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus," *Nature*, vol. 426, no. 6965, pp. 450–454, Nov. 2003. doi: 10.1038/nature02145.
- [7] C.-C. Lai, C.-K. Hsu, M.-Y. Yen, P.-I. Lee, W.-C. Ko, and P.-R. Hsueh, "Long COVID: An inevitable sequela of SARS-CoV-2 infection," *J. Microbiol. Immunol. Infect.*, vol. 56, no. 1, pp. 1–9, Feb. 2023. doi: 10.1016/j.jmii.2022.10.003.
- [8] L. S. Langa, L. V. Sallent, and S. R. Díez, "Interpretación de las pruebas diagnósticas de la COVID-19," *FMC - Form. Médica Contin. Aten. Primaria*, vol. 28, no. 3, pp. 167–173, Mar. 2021. doi: 10.1016/j.fmc.2021.01.005.
- [9] National Institute for Health and Care Excellence (NICE), "COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 (NG188)," Apr. 30, 2021. [Online]. Available: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng188> (accessed Apr. 30, 2021).
- [10] K. Zong et al., "Paxlovid reduces the 28-day mortality of patients with COVID-19: a retrospective cohort study," *BMC Infect. Dis.*, vol. 24, no. 1, p. 767, Dec. 2024. doi: 10.1186/s12879-024-09482-y.
- [11] N. E. Antonio-Villa et al., "Validation and repurposing of the MSL-COVID-19 score for prediction of severe COVID-19 using a Mexican cohort," *PLoS One*, vol. 15, no. 12, p. e0244051, Dec. 2020. doi: 10.1371/journal.pone.0244051.
- [12] World Health Organization, "Tobacco," Geneva, Switzerland, May 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco> (accessed Feb. 24, 2024).
- [13] T. E. Weaver and R. R. Grunstein, "Adherence to Continuous Positive Airway Pressure Therapy: The Challenge to Effective Treatment," *Proc. Am. Thorac. Soc.*, vol. 5, no. 2, pp. 173–178, Feb. 2008. doi: 10.1513/pats.200708-128MG.
- [14] G. Raghu et al., "An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Statement: Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Evidence-Based Guidelines for Diagnosis and Management," *Am. J. Respir. Crit. Care Med.*, vol. 198, no. 5, Sep. 2018. doi: 10.1164/rccm.201807-1250ST.
- [15] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, "Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: 2023 Report," 2023. [Online]. Available: <https://goldcopd.org/> (accessed Oct. 4, 2024).
- [16] American College of Cardiology/American Heart Association, "2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease," *Circulation*, vol. 140, no. 11, 2020. doi: 10.1161/CIR.0000000000000678.
- [17] M. García-Carrasco et al., "Validation and repurposing of the MSL-COVID-19 score for prediction of severe COVID-19 using simple clinical predictors in a triage setting: The Nutri-CoV score," *PLoS One*, vol. 16, no. 1, 2021. doi: 10.1371/journal.pone.0258916.
- [18] World Health Organization, "Ageing and health," Geneva, Switzerland, 2023. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

- [19] World Health Organization, "Gender and health," Geneva, Switzerland, 2023. [Online]. Available: <https://www.who.int/health-topics/gender>
- [20] World Health Organization, "Social determinants of health," Geneva, Switzerland, 2023. [Online]. Available: <https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health>
- [21] World Health Organization, "Social determinants of health: Gender, social, and cultural factors," Geneva, Switzerland, 2023. [Online]. Available: <https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health> (accessed Oct. 4, 2024).
- [22] L. Davile García et al., "Las secuelas que puede tener un paciente que ha pasado el COVID-19," *Rev. Ocronos*, vol. 8, no. 4, p. 1218, 2025. [Online]. Available: <https://revistamedica.com/secuelas-paciente-pasado-covid-19/>
- [23] D. M. Salazar Terán, G. E. Aguilar Gaibor, and M. N. Bertozzi, "Síntomas persistentes y valores espirométricos post COVID-19 leve y moderado: estudio retrospectivo," *Argent. J. Respir. Phys. Ther.*, vol. 5, no. 3, 2023. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9255496>
- [24] C. M. Ortiz Vilchis and M. E. Avilés Sánchez, "Secuelas post-COVID-19 y su impacto en el estado funcional de los pacientes: experiencia en una Unidad de Medicina Familiar del Estado de México," *Arch. Med. Fam.*, vol. 8, no. 1, p. f1, 2024. [Online]. Available: <https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2024/amf241f.pdf>
- [25] A. L. Mueller, M. S. McNamara, and D. A. Sinclair, "Why does COVID-19 disproportionately affect older people?," *Aging (Albany NY)*, vol. 12, no. 10, pp. 9959–9981, 2020.
- [26] D. Santesmasses et al., "COVID-19 is an emergent disease of aging," *Aging Cell*, vol. 19, no. 10, p. e13230, 2020.
- [27] CONAHCYT, CentroGeo, GeoInt, and DataLab, "COVID-19 Tablero México," Jun. 25, 2023. [Online]. Available: <https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView>
- [28] J. Xie et al., "Clinical characteristics of patients who died of coronavirus disease 2019 in China," *JAMA Netw. Open*, vol. 3, no. 4, p. e205619, 2020.
- [29] P. Goyal et al., "Clinical characteristics of COVID-19 in New York City," *N. Engl. J. Med.*, vol. 382, no. 24, pp. 2372–2374, 2020.
- [30] Global Initiative for Asthma, "Global Strategy for Asthma Management and Prevention: 2023 Update," 2023. [Online]. Available: <https://ginasthma.org/>
- [31] E. Barron et al., "Associations of type 1 and type 2 diabetes with COVID-19-related mortality in England," *Lancet Diabetes Endocrinol.*, vol. 8, no. 10, pp. 813–822, 2020.
- [32] M. Apicella et al., "COVID-19 in people with diabetes: understanding the reasons for worse outcomes," *Lancet Diabetes Endocrinol.*, vol. 8, no. 9, pp. 782–792, 2020.
- [33] F. Zhou et al., "Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China," *Lancet*, vol. 395, no. 10229, pp. 1054–1062, 2020.
- [34] A. Simonnet et al., "High prevalence of obesity in severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) requiring invasive mechanical ventilation," *Obesity (Silver Spring)*, vol. 28, no. 7, pp. 1195–1199, 2020.
- [35] S. J. Brake et al., "Smoking upregulates ACE2 receptor: a potential risk factor for COVID-19," *J. Clin. Med.*, vol. 9, no. 3, p. 841, 2020.
- [36] J. M. Leung et al., "ACE-2 expression in the small airway epithelia of smokers and COPD patients," *Eur. Respir. J.*, vol. 55, no. 5, p. 2000688, 2020.
- [37] R. Patanavanich and S. A. Glantz, "Smoking is associated with COVID-19 progression: a meta-analysis," *Nicotine Tob. Res.*, vol. 22, no. 9, pp. 1653–1656, 2020.
- [38] W. J. Guan et al., "Comorbidity and its impact on 1590 patients with COVID-19 in China: a nationwide analysis," *Eur. Respir. J.*, vol. 55, no. 5, p. 2000547, 2020.
- [39] T. M. Drake et al., "Outcome of hospitalization for COVID-19 in patients with interstitial lung disease," *Eur. Respir. J.*, vol. 55, no. 6, p. 2001005, 2020.
- [40] N. Stefan, A. L. Birkenfeld, M. B. Schulze, and D. S. Ludwig, "Obesity and impaired metabolic health in patients with COVID-19," *Nat. Rev. Endocrinol.*, vol. 16, no. 7, pp. 341–342, 2020.
- [41] B. M. Popkin et al., "Individuals with obesity and COVID-19: a global perspective on the epidemiology and biological relationships," *Obes. Rev.*, vol. 21, no. 11, p. e13128, 2020.

Correo de autor de correspondencia: felixruiz_oo@hotmail.com